

TÚSLIK ARAL BOYI AYMAĐINDA TURIZM OBEKTLERIN JAYLASTIRIWDIŃ
LANDSHAFT-GEOGRAFIYALIQ TIYKARLARI (MOYNAQ RAYONI MISALINDA)

Allanazarov K.J., Torejanov I.B., Qurbanbaeva N.A.
Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti
E-mail: akeulimjay@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20486722>

Annotatsiya. Maqalada Túslik Aral boyı, ásirese, Moynaq rayonu aymađındađı landshaft-geografiyalıq ózgeshelikleri talqılanıp, hár bir zonađa say keletuđın turizm obektlerin jaylastırıwdıń ilimiy tiykarları kórip shıđıladı. Aymaq tort tiykarđı geoeologiyalıq zonađa bólinip, tábiyat hám ziyarat turizmi bađdarları boyınsha usınıslar berilgen. Izertlew nátiyjeleri Moynaq rayonında turizm infrastrukturasin aymaqlıq bólistiriwde landshaft kózqarasın qollanıwdıń áhmiyetin kórsetedi.

Tayanış sózler: Aral boyı, Moynaq, geoeologiyalıq zona, landshaft, ekoturizm, ziyarat turizmi, Sudochye, Hakim Ata maqbarası, Aralqum, plyaj sport turizmi.

Kirisiw. Aral teńiziniń qurıwı XX ásirdeń ekinshi yarımındađı eń úlken antropogen ekologiyalıq apatlardıń ayqın aqıbetlerinen biri bolıp tabıladı. Házirgi waqıtta Aral teńizi túbinde payda bolđan Aralqum sahrasınıń maydanı búgingi kúnde 60 mın km² ge shamalas bolıp, regionnıń klimatın, gidrologiyasın hám landshaft dúzilisin tiykarınan aytalıqtay ózgeretti. Bul processler Moynaq rayonında ásirese keskin túrde kórinis taptı: bir waqıtları iri balıqshılıq orayı bolđan rayon búgingi kúnde burıńı teńiz jađasındađı qıyın ekologiyalıq sharayattađı aymaqqa aylanıp qaldı.

Usınday jađdayda sońđı jıllarda regiondı ekonomikalıq hám sociallıq jaqtan qayta tiklewdiń áhmiyetli bađdarlarınıń biri sıpatında turizm tarawı rawajlanıp atır. Moynaqta hár jılı ótkeriletuđın xalıqaralıq festivallar, «Kemeler qábirstanı» memorial kompleksi, jergilikli ziyarat orınları hám Sudochye kól sisteması regionnıń turistik potencialın qalıplestiretuđın tiykarđı resurslar bolıp tabıladı. Biraq, turizm obektlerin jaylastırıw barısında aymaqtıń landshaft-ekologiyalıq ózgeshelikleri hám olardıń hár biriniń ózgesheligi kópshilik jađdayda jeterli dárejede esapqa alınbaydı.

Usı izertlewdiń maqseti — Moynaq rayonu geoeologiyalıq zonalarınıń landshaft-geografiyalıq ózgesheliklerin talqılaw tiykarında turizm obektlerin jaylastırıw boyınsha ilimiy-ámeliy usınıslar islep shıđıwdan ibarat.

Moynaq rayonınıń geoeologiyalıq zonaları. Izertlew aymađı landshaft dúzilisi, gidrologiyalıq rejim hám ekologiyalıq jađdayınıń bir tegis emesligine qarap bir neshe zonađa bólinedi. Biziń analizimizge qaray, Moynaq rayonu aymađında turizm potencialı kózqarasınan tort tiykarđı geoeologiyalıq zonanı ajratıw maqsetke muwapıq.

Birinshi zona — oraylıq memorial-qalalıq zona. Moynaq qalası hám onıń jaqın átirapın óz ishine aladı. Bul zonanıń tiykarđı ózgesheligi sonda, burıńı teńiz jađası

tikkeley qala orayına tutasıp jatır. Jer qabatı tiykarınan tegis qumlu júzeden ibarat bolıp, júriw hám háreketleniw ushın qolaylı. Eol formaları jaqsı dárejede rawajlangan, galofit ósimlikleri (seksewil, juzǵın) sıyrek ushırasadı. Qala búgingi kúnde tiykarǵı turistik infrastruktura — miymanxanalar, asxanalar, muzey hám memorial obektler menen támiyinlengen.

Ekınshi zona — túslik hám túslik-shıǵıs kól-batpaq zonası. Sudochoye kól sisteması hám onıń átirapındaǵı qamıslı sayız suw obyektlerin óz ishine aladı. Jergilikli baqlawlarǵa qaray, sayız suwlı uchastkalarda qamıs ósimlik qaplaması kúshli rawajlangan, kóldiń tereńirek bólimlerinde hám házirgi waqıtta irrigaciya tarmaqlarına aylandırılǵan burınǵı dárya tarmaqları jaǵalarında terek-pútalarlı kompleksler tarqalǵan. Zona biologiyalıq túrlilik jaǵınan salıstırma bay: báhár aylarında flamingolar hám basqa kóp sandaǵı suw quslar toplanadı, jergilikli xalıq arasınan balıqshılıq hám sharwashılıq penen shuǵıllanadı. Aymaq Moynaq qalasına jollar arqalı baylanısqan bolıp, transport jaǵınan qolaylı.

Úshınshi zona — Aralqum aldı (teńizdiń túslik bólimi). Burınǵı teńizdiń túsliginde lenta tárizli polosa bolıp qaliplesgen qum-duzlı shól aymaǵı. Bul zonada eol processleri aktiv, duz-shań boranları jaz aylarında eń joqarı intensivlikke iye. Suw deregi Ámiwdáryada mol suwlı jılları ǵana túsedı hám burınǵı teńiz jaǵasındaǵı kóller hám qoltıqlardan filtraciyalangán jer astı suwları esaplanadı. Ósimlik qaplaması tiykarınan qumlarda ósiwge beyimlesken psammofit ósimlikler kompleksleri qaliplespekte. Ekologiyalıq qáwiptiń joqarılıǵı sebepli bul zona sayaxashılar ushın sheklengen túrde ashıq bolıwı múmkin.

Tórtinshi zona — antropogen-mádeniy zona. Moynaq rayonındaǵı tariyxıy ziyarat orınları, áyyemgi qala qaldıqları hám xalıq jasaytuǵın orınlardı birlestiredi. Bul zonanıń landshaft-geografiyalıq ózgesheligi sonda, tariyxıy obektler tábiyiy landshaft elementleri (tóbeler, suw obyektleri) menen tıǵız baylanıslı.

Geoekologiyalıq zonalar boyınsha turizm obektlerin jaylastırıw.

Oraylıq zonada — memorial hám sport-rekreaciyalıq turizm. Bul zonanıń jarqın obekti — «Kemeler qábirstanı» memorial kompleksi bolıp tabıladı. Jergilikli maǵlıwmatlarǵa qaray, sayaxashılar kóp bólimi bul jerge tiykarınan gúz hám báhár aylarında keledi, sebebi jazdaǵı júdá joqarı temperatura (+45°Cǵa shekem) ashıq orınlarda turistik iskerlikti keń ráwishte sheklep qoyadı. Sol sebepli oraylıq zonadaǵı ilajlarǵa sayaxatlardı mart-may hám sentyabr-noyabr aylarına sáykeslendiriwimiz kerek.

Burınǵı teńiz ornınıń qala orayına tutasqan tegis qumlu júzesi bir ózgeshe múmkinshilikti payda etedi: bul jerde plyaj sport túrleri (plyaj futboli, plyaj voleyboli, plyaj gúresi) boyınsha jarıslar hám turnirler shólkemlestiriw múmkin. Bunday ilajlar

bir waqitniŇ ozinde birneshe wazıypanı orınladı: jergilikli jaslar ushin bos waqitni manili otkeriw, sayaxashılar ushin qosımsha tamasha-sport oniminiŇ jaratılıwı hám Moynaqtıń joǵaltılǵan «teńiz qalası» obrazın ramziy turde qaytarıw. Bunday maydanshalardı «Kemeler qábirstanı» memorial janında jaylastırıw maqsetke muwapıq, sebebi bul orın turistik aǵımniŇ tiykarǵı dıqqat orayı bolıp tabıladı.

Tuslik koller zonasında — ekoturizm hám dem alıw orınları. Sudochoye, Darya aralıq (Mejdurechie) hám olar menen baylanıslı kól sistemaları átirapında turizm obektlerin jaylastırıw ushin bir neshe qolaylı faktorlar bar. Birinshiden, suw havzaları átirapındaǵı salıstırmalı ızǵarlıq sebepli jaz aylarındaǵı temperature qala orayına aymaǵında pás, ekinshiden, qamıslı hám ósimlik qaplama shań-duz kóshiwinen tábiyiy qorǵanıw xızmetin atqaradı, úshinshiden, aymaq transportlar ushin jollar tarmaǵı arqalı baylanısqan.

Bul zonada tómendegi turizm obektlerin jaylastırıw usınıs etiledi:

- kishi kólemlı dem alıw orınları (eko-kottej tipinde) — tuslik hám tuslik-shıǵıs kól jaǵalarında, terek-puta qaplaması bar uchastkalarda;
- ornitologiyalıq baqlaw minaraları — báhár migraciyası dáwirinde flamingo hám basqa quslardı baqlaw ushin qamıslıq shetlerinde;
- háweskerler ushin balıqshılıq orınları — tereńrek kól bólimlerinde, jergilikli balıqshılar tájiriyesinen paydalanıw menen;
- eko-jollar — qamıslıq hám kól jaǵası boyında.

Bul zonadaǵı turizm tiykarınan báhár hám ayları basına iykemlestiriw usınıs etiledi, sebebi bul dáwirde biologiyalıq kóp túrlilik eń joqarı dárejede kórinedi.

Aralqum zonasında — sheklengen sayaxat-turizmi. Bul zonada turaqlı turizm obektlerin qurıw ekologiyalıq jaǵınan usınıs etilmeydi. Jaz aylarında kúsheyetuǵın duz-shań boranları sayaxashılar den sawlıǵı ushin qawıp tuwdıradı. Tek suwıq máwsimde (mart-aprel, oktyabr-noyabr) qısqa múddetli, ekspedisiya tipindegi jip-turlar hám ilimiy ekskursiyaların shólkemlestiriw múmkin.

Ziyarat turizmi baǵdarı hám onıń aymaqlıq shólkemlestiriliwi

Moynaq rayonı hám onıń jaqın átirapında bir neshe áhmiyetli ziyarat orınları jaylasqan. Bulardan **Hakim Ata (Sulayman Baqırǵaniy) maqbarası hám qábirstanı** bolıp, ol Ózbekstan Respublikasınıń materiallıq mádeniy mıyrası milliy dizimine kirgizilgen. Sonıń menen birge, aymaqta **Jántemir Iyshan maqbarası, Ajiniyaz Baba maqbarası, Ernazar Alakóz maqbarası, Ernazar qala hám Mulla Pirim qala** sıyaqlı tariyxıy-ziyarat obektler bar.

Jergilikli baqlawlarǵa qaray, bul orınlarǵa tiykarınan Qaraqalpaqstan hám qońsı wálayatlardan ziyarashılar keledi, shet ellik (xalıqaralıq) sayaxatshılar aǵımı

salıstırmalı tárzde az. Bul jaǵday zıyarat turizmi baǵdarın rawajlandırıw boyınsha úlken rezerv barlıǵın ańlatadı.

Zıyarat turizmin aymaqlıq shólkemlestiriwde tómendegi kózqaras usınıs etiledi: barlıq zıyarat orınlarıdı bir marshrutqa birlestiriw, olardı «Kemeler qábirstanı» memorial menen baylanıstırıw hám Moynaq qalasındaǵı turistik infrastrukturadan (miymanxana, asxana) paydalanıw tiykarında 2-3 kúnlik kompleks tur paketlerin islep shıǵıw. Bunday kózqaras hár bir ayırım obektke emes, al aymaqtıń pútkil mádeniy-tariyxıy landshaftına sayaxatshını tartıw múmkinshiligin beredi.

Turiz mobektlerin jaylastırıw boyınsha ulıwmalıq kriteriyalar hám jergilikli faktorlar. Izertlew nátiyjelerine tiykarlanıp, Moynaq rayonı sharayatında turizm obektlerin jaylastırıwda tómendegi kriteriyalardı esapqa alıw zárúrli dep esaplaymız: ekologiyalıq qáwipsizlik (obekt duz-shań samalları bolıwı); máwsimlik ózgeshelik (hár bir zona ushın anıq máwsim belgileniwı); transport baylanısı (bar bolǵan asphalt jollar tarmaǵına jaqınlıq); landshaft estetikası hám tábiyiy dıqqatlı orınlar menen jaqınlıq; jergilikli xalıq penen sociallıq sáykeslik.

Ayırım dıqqat jergilikli xalıqtıń turizmge qatnas-munasábetine hám kásiplik aktivligine qaratılıwı tiyis. Jergilikli baqlawlarǵa qaray, Moynaq xalıq sayaxatshılarǵa jaqsı munasábette bolsa da, jaslar arasında turizm tarawında islewshilerdiń úlesi salıstırmalı joqarı emes. Bul jaǵday turizm infrastrukturasin rawajlandırıw menen birge jergilikli kadrlardı tayarlaw hám xızmet kórsetiw sapasın asırıw zárúrligin kórsetedi. Sonıń menen birge, bar bolǵan turizm obektleriniń bir bólimi tárepleniw hám zamanagóylestiriw talap etedi.

Juwmaq

Joqarıdǵılardan kelip shıqqan halda Moynaq rayonı landshaft-geoekologiyalıq jaǵınan birdey bolmaǵan, tort geoekologiyalıq zonadan ibarat aymaq bolıp, olar hár bir zonanıń óziniń tábiyiy ózgeshelikleri hám turistik múmkinshilikleri bar. Oraylıq zonada memorial hám plyaj sport turizmi, túslik kól zonasında ekoturizm hám dem alıw, antropogen-mádeniy zonada zıyarat turizmi rawajlandırılıwı maqsetke muwapıq. Aralqum zonası bolsa tek sheklengen túrde, qolaylı máwsimde paydalanılıwı múmkin.

Turizm obektlerin jaylastırıwda landshaft kózqarasın qollanıw regionda turizmde tek ekonomikalıq iskerlik sıpatında emes, al ekologiyalıq juwapker hám aymaqtıń tábiyiy ózgesheliklerine maslasqan tarawı sıpatında rawajlandırıw múmkinshiligin beredi. Bunday kózqaras Túslik Aral boyı regionın turaqlı tiklew strategiyasınıń áhmiyetli buwınına aylandırılıwı múmkin.

Regionda turizm tarawın bunnan bilay rawajlandırıw ushın, eń aldı menen, bar obektlerdi paydalanıw, xızmet kórsetiw sapasın asırıw hám jergilikli kadrlardı tayarlaw máselelerin sheshiw gerek.

**“ARAL BOYÍ GEOLOGIYASINIŃ ÁHMIYETLI MASHQALALARI HÁM
RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI”
atamasindagi respublikalq ilimiy-ámeliy konferenciya**

Paydalanilgan derekler:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining «Respublika hududlarida o‘rmonzorlar, shuningdek, Orol dengizi va Orolbo‘yi hududlarida “yashil qoplamalar” barpo etish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi 2020 yil 25 noyabrdagi, 745-sonli Qarori.
2. Салаев С.К., Алланазаров К.Ж., Алымов А.К. Минтақада экологик туризмни ривожлантиришнинг асосий йўналишлари. Монография. - Тошкент, «Иқтисод-Молия», 2021, 112 б.

